

Ferramenta da Terapia Cognitivo-Comportamental (TCC): Gestão da Dor Crônica

Edenilson Brandl

Terapeuta Cognitivo-Comportamental, Professor de Inglês,
Autor, Mestrando em Genética, Especialista em Business Intelligence e Gestão de Projetos, Graduado em Engenharia de Produção, Licenciatura em Pedagogia.
engbrandl@yahoo.com.br

I. Conformática

Definologia: A gestão da dor crônica na Terapia Cognitivo-Comportamental (TCC) é um conjunto de estratégias terapêuticas destinadas a auxiliar indivíduos a lidar com a dor persistente relacionada a condições de saúde, como cirurgias, por meio da modificação de pensamentos, emoções e comportamentos disfuncionais associados ao quadro algico.

Tematologia: Psicoterapia; Dor Crônica; Modificação Cognitivo-Comportamental.

Enciclopédia da Conscienciologia

Etimologia: O termo "gestão" tem origem no Latim "gestione", relacionado à ação de gerir, administrar.

Neologia: Gestão da Dor Crônica é uma expressão técnica da Terapia Cognitivo-Comportamental.

II. Fatuística

Pensenologia: A gestão da dor crônica na TCC está relacionada ao holopensene terapêutico de autocura, influenciado por pensamentos, sentimentos e atitudes voltados para o enfrentamento eficaz da dor e promoção do bem-estar físico e emocional.

Fatologia: Na Terapia Cognitivo-Comportamental, a gestão da dor crônica envolve o desenvolvimento de estratégias cognitivas, comportamentais e emocionais, tais como reestruturação cognitiva, relaxamento muscular progressivo, técnicas de respiração, atividade física supervisionada, entre outras, visando minimizar o impacto da dor crônica na qualidade de vida do indivíduo e promover o seu funcionamento adaptativo.

Parafatologia: Na dimensão parapsíquica, a gestão da dor crônica pode ser potencializada por meio da utilização de recursos energéticos, como a aplicação

Enciclopédia da Conscienciologia

Enciclopédia da Conscienciologia de passes bioenergéticos, visualizações terapêuticas e técnicas de harmonização energética, que contribuem para o alívio do quadro algíco e o fortalecimento do sistema imunológico.

III. Detalhismo

Sinergismologia: A gestão da dor crônica na TCC promove o sinergismo terapêutico ao integrar abordagens cognitivas e comportamentais, proporcionando ao indivíduo uma visão ampliada sobre sua condição de saúde e favorecendo a adoção de estratégias eficazes para o manejo da dor.

Principiologia: A gestão da dor crônica fundamenta-se no princípio da plasticidade neural, que reconhece a capacidade do sistema nervoso central de se reorganizar e adaptar em resposta a estímulos internos e externos, possibilitando a modificação de padrões disfuncionais de dor.

Codigologia: A gestão da dor crônica na TCC está alinhada com o código de ética profissional dos terapeutas cognitivo-comportamentais, que preconiza a atuação baseada em evidências científicas, respeito à individualidade do cliente e promoção da autonomia e empowerment.

Enciclopédia da Conscienciologia

Enciclopédia da Conscienciologia

Tecnologia: As técnicas de gestão da dor crônica na TCC podem incluir a utilização de diários de dor, escalas de avaliação de intensidade e impacto da dor, treinamento em habilidades de enfrentamento, modelagem comportamental, entre outras estratégias que visam potencializar o controle e redução do quadro algico.

IV. Perfilologia

Elencologia: Terapeuta Cognitivo-Comportamental Especializado em Gestão da Dor Crônica; Paciente com Dor Crônica Pós-Cirúrgica.

Masculinologia: O terapeuta especializado em gestão da dor crônica na TCC; o homem em processo de aprendizagem de estratégias para lidar com a dor crônica associada à cirurgia.

Femininologia: A terapeuta especializada em gestão da dor crônica na TCC; a mulher em busca de recursos terapêuticos para minimizar o impacto da dor crônica em sua qualidade de vida.

Hominologia: O Homo sapiens empenhado na gestão eficaz da dor crônica pós-cirúrgica; o Homo sapiens comprometido com o autocuidado e bem-estar físico e emocional.

Enciclopédia da Conscienciologia

V. Argumentologia

Exemplologia: A gestão da dor crônica na TCC é exemplificada quando um terapeuta cognitivo-comportamental ensina um paciente a utilizar técnicas de relaxamento muscular e reestruturação cognitiva para lidar com a dor persistente após uma cirurgia, promovendo assim a sua recuperação física e emocional.

Culturologia: A Cultura do Autocuidado incentiva a busca por recursos terapêuticos, como a gestão da dor crônica na TCC, como forma de promover o bem-estar e qualidade de vida diante de condições de saúde adversas.

VI. Acabativa

A gestão da dor crônica na Terapia Cognitivo-Comportamental representa uma ferramenta eficaz para auxiliar indivíduos a lidar com o quadro algico persistente associado a condições de saúde, como cirurgias, por meio da aplicação de estratégias cognitivas, comportamentais e emocionais, visando minimizar o impacto da dor e promover o funcionamento adaptativo e qualidade de vida dos pacientes.